

Z. P., gimusi 1980 lapkričio 15 d., lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, įgijusi specialųjį vidurinį išsilavinimą, netekėjusi, anksčiau neteista, kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 3 d.

Teismui išnagrinėjus bylą buvo nustatyta:

Z. P., veikdama kartu su bendrininku L. L. 2010 liepos 2 d., apie 1.30 val., neteisėtai pažeisdami asmens būsto neliečiamumą, prieš savininko valią pro nerakintas duris įsibrovė į A. M. gyvenamąjį namą. Dėl asmeninių paskatų Z. P. lovoje gulėjusiam A. M. ranka ir koja sudavė ne mažiau 6 smūgius į galvą, tuo padarydama poodines kraujosruvas kaktos, abiejų smilkinių, abiejų viršutinių vokų, nosies nugarėlės, smakro ir kairio skruosto srityse. Grąsindama sužaloti nukentėjusįjį ir panaudodama šaunamąjį ginklą pagrobė svetimą – A. M. priklausantį bendros 15219 Lt vertės turtą. Kaltinamoji savo veiksmų neneigia. Tokia kaltinamosios veika atitinka BK 180 str. 3 d.

Z. P. charakterizuojama kaip linkusi piktnaudžiauti alkoholiu. Nusikaltimo padarymo metu Z. P. niekur nedirbo, darbo biržoje registruota nebuvo. Z. P. prisipažino apiplėšusi A. M. Tardama paskutinį žodį Z. P. pasakė, jog gailisi, tačiau tai taip pat kaip ir dalinis prisipažinimas nelaikytinas jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe, kadangi iš jos elgesio, iš ankstesnių pasisakymų teisme matyti, jog toks pareiškimas yra deklaratyvus, nėra kritiško savo veikų vertinimo.

Z. P. atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tai, kad nusikalstamą veiką ji padarė veikdama bendrininkų grupėje, o taip pat tai, kad nusikaltimus padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jų padarymui. Už padarytas nusikalstamas veikas įstatymas numato tik laisvės atėmimo bausmes. Atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, nusikaltimų padarymo aplinkybes, į tai, kad nėra jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir yra dvi atsakomybę sunkinančios aplinkybės už plėšimą jai skirtina bausmė, artima numatytų sankcijų maksimumui.

Prieš paskelbiant nuosprendį pertraukos metu prie Jūsų prieina Z. P. giminaitis ir teigia girdėjęs, kad už panašaus pobūdžio nusikaltimą yra skiriama 9 (devynerių) metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat paklausia, kokios bausmės gali tikėtis Z. P.? Jūs informuojate Z. P. giminaitį, kad nuosprendis viešai bus paskelbtas teismo posėdžio pabaigoje.

* * *

Kokią bausmę kaltinamajam Z. P., vadovaudamiesi aukščiau pateiktu situacijos aprašymu skirtumėte Jūs?
(Įrašykite